

**PRESUPPOZITSIYA VA UNING TILSHUNOSLIK SOHASIDA
TUTGAN O‘RNI**

Xoshimova Nargis Abdullayevna

Dotsent, Farg‘ona davlat universiteti

Sotvoldiyeva Muyassar Maxammatobbosovna

Farg‘ona davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti Ingliz tili

o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

muassarsotvoldieva@gmail.com.

Annotatsiya: Mazkur maqolada presuppozitsiya tushunchasi, tarixi, uning tilshunoslik sohasida tutgan o‘rni va ahamiyati, asosiy turlari, presuppozitsiya bilan bog‘liq nazariyalar va ular orqali qilingan xulosalar haqida ma‘lumotlar batafsil bayon etilgan.

Annotation: This article describes in detail information about the concept of presupposition, its history, its role and importance in the field of linguistics, its main types, theories related to presupposition and the conclusions made through them.

Kalit so‘zlar: presuppozitsiya, pragmatik hodisa, semantik tushuncha, yashirin ma‘lumot, matn implikaturasi, kontekst.

Key words: presupposition, pragmatic phenomenon, semantic concept, hidden information, textual implicature, context.

Ma‘lumki, tilshunoslik sohasida to‘liq tadqiq qilinmagan, dolzarb masalalar juda ko‘p. Presuppozitsiya tilshunoslik sohasining pragmatika bo‘limi yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u hali o‘z yechimini to‘la topmagan, to‘liq tadqiq qilinmagan masalalardan biri hisoblanadi. Presuppozitsiya hodisasini o‘rganilish tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, u nemis mantiqshunos faylasufi G.Frege nomi bilan bog‘liq. Presuppozitsiyaning nazariy masalalari bo‘yicha ko‘plab chet el olimlari tadqiqot olib borishgan, xususan, G.Frege, E.Xill, J.Kats, P.Stroson, N.Xomskiy, I.Ballert, R.Xorn, P.Kiparskiy, K.Kiparskiylarning xizmati katta. Ammo ularning qarashlari bir-biridan farq qiladi. Rus tilshunosligida esa, N.D.Arutyunova, V.A.Zvegentsev, N.A.Toropova kabi olimlar o‘zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida presuppozitsiya hodisasini o‘ziga xos yo‘nalishda o‘rgandilar.

O‘zbek tilshunosligida esa o‘tgan asrning 80-yillaridan boshlab N.Mahmudov, A.Nurmonov, M.Hakimov, Sh.Safarov, D.Lutfullayeva, U.Rahimov kabi olimlar presuppozitsiya mavzusi bo‘yicha tadqiqotlar olib bordilar. N.Mahmudovning “Presuppozitsiya va gap” munosabatiga oid, A.Nurmonovning “Ko‘makchi konstruksiyalari presuppozitsiyasi”, D.Lutfullayevaning “O‘zbek tilidagi sodda gaplarda zidlangan presuppozitsiya” haqidagi ilmiy maqolalari, U.Rahimovning

“Yuklamalar presuppozitsiyasi”ga doir, M.Hakimovning “O‘zbek tilida matnning pragmatik talqini”ga doir doktorlik dissertatsiyalari shular jumlasidandir. O‘zbek tilida bir so‘z orqali murakkab mazmuni ifodalovchi presuppozitsion belgilar xilma-xildir. Mana shu belgilar orqali bir so‘zning o‘zi ifodalagan ma’nosidan tashqari qo‘shimcha ravishda undagi yashirin ma’nolarni ham his etish lozim. Bu yashirin ma’nolarni tadqiq etish bilan presuppozitsiya sohasi shug’ullanadi.

Presuppozitsiya til hodisasi bo‘lib, u bevosita ifodalanmaslik, gap qurilishidan anglashilishidir, ya’ni leksik sathdagi so‘zdan va boshqa birliklardan ifodalanmoqchi bo‘lgan ma’nolar yaqqol ko‘rinmaydi, bu ma’no so‘zni sinchikovlik bilan qaralgandagina yuzaga chiqadi. Presuppozitsiya gapning ichki ko‘rinishi bo‘lib, u til birligining bevosita holatida berilmagan semantik pozitsiyasidir. Presuppozitsiyada ixcham shakl orali ko‘p ma’lumot yetkaziladi. Presuppozitsiya yordamada nutq egalari voqelik qo‘shimcha yashirin ma’lumotni angelaydi. Bu ma’lumot ba’zan gapda aks etgan propozitsiyaga zid bo‘lsa, ba’zan ushbu propozitsiyani semantik to‘litradi. Presuppozitsiya hodisasining vazifasi esa mana shu ma’noni aniqlashdan iborat. G.Frege ning fikriga ko‘ra, presuppozitsiya hukmning mantiqiy va tabiiy asosi hisoblanadi. G.Frege mavjudlik bildiruvchi ikkinchi hukmni presuppozitsiya deb nomlaydi. Presuppozitsiya termini tilshunos olim P.Strosen nomi bilan ham bog‘liq bo‘lib, uning qarashlari ham G.Frege ning qarashlariga yaqin turadi. O‘zbek tilshunos olimi A.Nurmonov esa presuppozitsiya termini ostida – muayyan jumla tarkibida bevosita ifodalanmagan, yashirin holda aks etgan ma’no tushuniladi, deya ta’kidlaydi. Ko‘rinib turibdiki presuppozitsiya termini ostida yashirin ma’no emas, balki yashirin axborot anglashiladi.

Tilshunos olim M.Hakimov “Pragmalingvistika asoslari” nomli kitobida “Presuppozitsiya tushunchasi har qanday nutq ishtirokchisi uchun ma’lum bo‘lishi mumkin, juda bo‘lmaganda matndagi propozitsiyani mantiqiy tahlil qilish asosida presuppozitsiyani aniqlab olish mumkin bo‘ladi”⁶⁹ deb takidlaydi .

Tilshunoslikda presuppozitsiya bugungi kunga qadar , “prezumptsiya”, “tagbilim”, “ichki ma’no”, “monema”, “pragmatik ma’no”, “sintagmatik ma’no”, “hukmning tabiiy asosi”, “so‘zlovchining bilish fondi ularning oldindan kelishuvi”, “sintaktik strukturaning ikkilamchi ma’nosi”, “oldindan malum bilimlar” kabi atamalar ostida o‘rganib kelinmoqda. Presuppozitsiya asosan gapda muayyan til birligining ishorasi asosida yashirin tarzda yuzaga chiqadi. So‘zlovchi obyektiv voqelik haqidagi muayyan axborotni gapda ochiq ifoda etishni xohlamaganda, presuppozitsiyadan foydalanadi. Tilshunos olim M.Hakimov tagma’no va tagbilim (presuppozitsiya) hodisalarini qiyoslab o‘rgangan va u o‘z ishlarining birida presuppozitsiya matn semantik implikaturasi(matnda hosil bo‘ladigan yashirin ma’no) birligi ekanini ta’kidlagan.

⁶⁹ Hakimov M. Gaziyeva M. Pragmalingvistika asoslari -Toshkent 2020 113-bet

N.Mahmudov o‘zining “Presuppozitsiya va gap” maqolasida ritorik so‘roq gaplarning semantik-sintaktik tabiatini tushuntirishda presuppozitsiyaning o‘rmini alohida ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, o‘zbek tili grammatikalarining barchasida “ritorik so‘roq gaplarga javob talab qilmaydigan ,javobi o‘zidan anglashilib turadigan so‘roq gaplar ” tarzida ta’rif beriladi va “ularning formasigina so‘roq mazmun tasdiq yoki buyruqdan iborat” deb ko‘rsatilib, shakl va mazmun o‘rtasidagi nomutanosiblikning mohiyati presuppozitsiya orqali oydinlashish g‘oyasi beriladi,⁷⁰ deb ta’riflaydi.

"Presuppozitsiya" jahon tilshunosligida, asosan semantik sintaksis doirasida o‘rganilgan va mazmuniy sintaksisning dolzarb masalalaridan biri sifatida baholangan. "Presuppozitsiya" semantik sintaksis tushunchasi bo‘lishiga qaramay diskursiv(ekstralingvistik omillar bilan birgalikda uyg‘un, voqelik nuqtai nazaridan qaralayotgan matn) nazariyasi va diskursiv tahlilda alohida ahamiyatga ega. Bu atama tilimizdagi tagma’no, ya’ni yuzada berilmagan, lekin tinglovchi tushunishi, anglashi ko‘zlangan maqsad va ifoda bilan uzviy bog‘liq tushunchadir. Shuning uchun u tinglovchi - farosati yuzada bir narsani ko‘rib turgani holda uning ostida nima yotganligini uqishi, ilg‘ay olishi bilan bog‘liqdir.

Matn ichida yashirin ma’no mavjudligi haqida o‘zbek adabiyotshunos olimi Matyoqub Qo‘shjonov shunday yozadi: “Kitoblar borki ularda aks ettirilgan voqealar va qahramonlar birinchi qarashda unchalik muxim va zamon nuqtai nazaridan zarur emasdek, ko‘rinadi, ammo ularni hayajonsiz o‘qiy olmaysiz. Chunki bunday kitoblarning g‘oyalari muallif tomonidan ustalik bilan tekst tagiga..., singdirib yuborilgan bo‘ladi. Ularda yozuvchi ishlatgan badiiy vositalar ham “ana men” deb ko‘zga tashlana bermaydi”.⁷¹

Hozirgi kunda presuppozitsiyani ma’lum jumla va u ifodalayotgan propozitsiyaning to‘g‘ri tushunilishiga imkon beradigan so‘zlovchilar o‘rtasidagi bilishning umumiy fondi, oldindan bilishning jami sifatida belgilash kengroq tus olmoqda. Shuning uchun tilshunoslikda presuppozitsiya termini ostida muayyan jumla tarkibida bevosita ifodalangan yashirin holda aks etgan ma’no tushuniladi. Asarlar mazmuni ichki kontekst bilan beriladi. Matn presuppozitsiyaning ahamiyati shundan iboratki ,u matn mazmunini tashqi va ichki belgilovchi kontekst turi vazifasini bajaradi. Ilmiy asarlarda presuppozitsiya ikki ma’noda qo‘llaniladi:

1. Presuppozitsiya matn kategoriyasi sifatida matnning tegishli xossasining mavhum tushunchasini bildirish uchun ishlatiladi.
2. Presuppozitsiya tegishli kategoriya harakatining o‘ziga xos ko‘rinishini bildirish uchun ishlatiladi.

Presuppozitsiya har qanday muloqotning muhim jihati hisoblanadi. Muloqot qiluvchilarning dastlabki bilimlari sifatida u lingvistik muloqot jarayonining

⁷⁰ Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap //O‘TA.1986,6-son,30-bet

⁷¹ Qo‘shjonov M O‘zbekning o‘zligi –Toshkent .Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1994,3-bet.

muvaffaqiyatini belgilovchi omil bo‘lib xizmat qiladi, bu tushunishga erishish shartidir. Presuppozitsiyani matn darajasida ko‘rib chiqish uning matnning ajralmas xususiyati, uning strukturaviy-semantik kategoriyasi ekanligini ko‘rsatadi. Presuppozitsiya toifasi matnning o‘z birliklarining o‘ziga xos ma’nosini dasturlash qobiliyatini, shuningdek, matn ma’lumotlarini oshkor qilishni belgilaydigan shartlarni o‘z ichiga oladi. Presuppozitsiya matnning strukturaviy - semantik kategoriyasidir. Ushbu hodisaning strukturaviy tomoni shundan iboratki presuppozitsiya matn birliklarini ularni aniqlaydigan kontekst bilan bog‘laydigan mexanizm sifatida ishlaydi. Strukturaviy jihat ham presuppozitsiyaning semantik tomonini oldindan belgilab beradi, matn va uning birliklarining mazmun tomonini ochishni belgilovchi omil hisoblanadi. Presuppozitsiya matnning yashirin hodisalarini bildiradi. Presuppozitsiyaning mavjudligi turli ko‘rsatkichlar bilan ko‘rsatilishi mumkin: alohida so‘zlar, grafik vositalar, grammatik shakllar. Yashirin semantik kategoriya sifatida presuppozitsiya aniqroq umumiy hodisaga kiradi.

Presuppozitsiya ko‘p qirrali hodisadir. U lingvistik birliklarning mazmun tomoni bilangina emas, balki pragmatik tomoni - kommunikantlar, ularning g‘oyalari, dunyoqarashi bilan ham bog‘liqdir. Presuppozitsiyaning pragmatik tomoni - nutq predmeti bilan bog‘liqligi uning stilistik ma’nosini oldindan belgilab beradi. Presuppozitsiyaning namoyon bo‘lishi kontekst bilan uzviy bog‘liqdir. Kontekst bilan o‘zaro ta’sir asosida presuppozitsiyaning asosiy maqsadi matnning ma’nosidir.

"Presuppozitsiyaning pragmatik hodisa hisoblanishiga sabab shundaki, u so‘zlovchining gapda xabar berilayotgan yoki so‘ralayotgan voqelikka nisbatan muayyan nuqtai nazarini aks ettiradi va “hukmning tabiiy asosi”, “so‘zlovchining umumiy bilish fondi, ularning oldindan kelishuvi” sifatida talqin etiladi.

Bugungi kunda tadqiqotchilar presuppozitsiyani turlicha tasniflaydilar, masalan, Rus tilshunos olimi V.G.Gak presuppozitsiyani quyidagi turlarga bo‘ladi:

1. Keng presuppozitsiya
2. Tor presuppozitsiya.
3. Lingvistik presuppozitsiya.

Keng presuppozitsiya ostida kishilarning o‘zini qamrab turgan obyektiv reallik haqidagi umumiy bilimi tushuniladi. Obyektiv borliqdagi har bir predmetning o‘ziga xos xarakterli xususiyati ma’lum narsalarga moslanishi hisoblanadi. Predmetlarning ana shunday xususiyatlarini tavsiflashda konkret ma’noli so‘z umumiyroq so‘z bilan almashinishi yoki butunlay tushib qolishi mumkin. Lekin so‘zlovchi va tinglovchi bir-birini to‘g‘ri tushinishi uchun tushib qolishining hech qanday ahamiyati yo‘q, masalan “Shofyor juda tez haydadi” gapida mashina so‘zi tushib qolgan bo‘lsada ma’noga hech qanday ta’sir qilmagan.

Tor presuppozitsiyada esa faqat ma’lum bir vaziyat doirasidagina ro‘y beradi.

Lingvistik presuppozitsiya esa so‘zlovchilarning shu tilni bilish tajribasi natijasida kelib chiqadigan presuppozitsiya hisoblanadi.

Rus tilshunos olimi E.V Paducheva esa presuppozitsiyani ikki xil turga bo‘ladi:

1. Semantik presuppozitsiya
2. Pragmatik presuppozitsiya

Semantik presuppozitsiya yolg‘onligi gapning semantik chalaligiga olib keladigan semantik komponentidir.

Pragmatik presuppozitsiyada esa so‘zlovchi uning normal qo‘llanishida tinglovchi uchun ma‘lum deb hisoblaydi.

Yana bir rus tilshunos olimi N.A.Toropova ham presuppozitsiyani ikki xil turi borligini ta‘kidlaydi, ular:

1. Zidlanuvchi a‘zolar presuppozitsiyasi.
2. Kutilgan presuppozitsiya.

N.A.Toropova bu ikki hodisani aniqlik-noaniqlik belgisiga ko‘ra farqlanishini ta‘kidlaydi. Gapning kontekstga xoslangan ma‘nosi bu –presuppozitsiya. Assertatsiya (oldindan taxmin sifatida yashirilgan tasdiq) esa unga bog‘liq bo‘lmagan ma‘nosidir. Masalan, “artist” so‘zining presuppozitsiyasi subyektiv semantik belgisiga mos keladi. Bu yerda bir artist bor jumlasini tahlil qiladigan bo‘lsak bu yerda ikki xil ma‘no borligini ko‘rishimiz mumkin.:1. Bu yerda bir odam bor. 2. Bu odam ustamon, yolg‘onchi.

Presuppozitsiya hodisasi barcha tillarda kuzatiladi. U har bir tilda shu tilning ichki imkoniyati, ifoda vositalarining o‘ziga xos xususiyati asosida belgilanadi. Bunday holat presuppozitsiyaning ifodalanishi masalasiga turli xil yondashuvni yuzaga keltirishi mumkin. Presuppozitsiya gap tashqi strukturasi moddiy ko‘rinishni to‘liq namoyish qilmaydi, ammo uning tashqi belgilari - ishora vositalari sintaktik strukturadan o‘rin oladi.

Har bir tilda lingvistik presuppozitsiyasiga ishora qiluvchi o‘z tashqi signallari mavjud. Tilshunos olim U.Rahimov lingvistik presuppozitsiyaning o‘zbek tilidagi tashqi signallarini quyidagicha tasniflaydi:

1. Leksik vositalar.
2. Morfologik vositalar.
3. Sintaktik vositalar.

U.Rahimov presuppozitsiyani aks ettiruvchi leksik vositalarga omonim, sinonim, va antonim so‘zlarni, morfologik vositalarga so‘z turkumlaridagi kategoriyalarni hamda ko‘makchi va yuklamalarni kiritadi. Sintaktik vositalarga esa so‘roq gaplar hamda so‘z tartibini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, presuppozitsiya pragmatik hodisa sifatida til birligining nutqiy vaziyat va nutq egalarining til ko‘nikmalari bilan bog‘liq tarzda yuzaga chiqaradi hamda mohiyatan gap qurilishi asosida yotuvchi yashirin hukmning

tashqi ishorasiga asoslanuvchi ko‘rinishini anglatadi. Bu kabi tashqi ishora tilda o‘z ifodachisiga ega bo‘lganda, presuppozitsiya lingvistik xususiyat kasb etadi. Shu sababli lingvistik presuppozitsiya gapda lisoniy vositalar ishorasi asosida yashirin ifodalanuvchi axborot hisoblanadi

Foydalanilgan adaboyotlar:

1. Khoshimova, N. A. (2021). ASSOCIATIVE FIELDS OF THE COLLECTIVE AND INDIVIDUAL CONSCIOUS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 436-439.
2. Hashimova, N., & Sattorov, T. (2021). USAGE OF ENGLISH MILITARY TERMINOLOGIES AS A NEUTRAL AND COLLOQUIAL VOCABULARY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(11), 162-167.
3. Hoshimova, N. A. (2020). Ingliz va o'zbek tillarining funktsional uslublari. *Молодой ученый*, (19), 584-585.
4. Xoshimova, N. (2019). External factors of associations' individuality. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 134-136.
5. Toirova, N. I. (2019). The significance of the symbols of Mirror and Portrait in teaching Symbolism. *sign*, 1, 22.
6. Mamajanova, M. (2021). MODEL CONCEPT MODELING IN LINGUISTICS TYPES OF LINGUISTIC MODELS. *Экономика и социум*, (1-1), 160-163.
7. Holbekova, M., Mamajonova, M., & Holbekov, S. (2021). COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES. *Экономика и социум*, (3-1), 83-85.
8. Mirzayevna, M. (2021). Innovative technologies in foreign language teaching methodology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 465-467.
9. Kasimova, G. (2022). IMPORTANCE OF ICE BREAKING ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH. *Science and innovation*, 1(B7), 117-120.
10. Makhmudovna, K. G. (2022). Creative Strategies to Improve Vocabulary Teaching. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 259-261.
11. Kurbanovna E. N. Application of multimedia and interactive materials in foreign language teaching in non-philological higher educational institutions //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 2 (147). – С. 65-67.
12. Alimjanova, M. (2023). UTILIZING TECHNOLOGY TO IMPROVE STUDENTS' COMMUNICATIVE LANGUAGE SKILLS. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(5).

13. Akhmedova, M. (2012). Characteristics of bronchial asthma associated with allergic rhinosinusitis in children. *Medical and Health Science Journal*, 11, 39-43.
14. Ibragimjonovna, A. M. (2022). Developing professional communicative competence of medical students in a foreign language. *Eurasian Scientific Herald*, 15, 45-50.
15. Isaqjon, T. (2022). Strategies and techniques for improving EFL learners' reading skills. *Involta Scientific Journal*, 1(11), 94-99.
16. Mohira, A., & Isakjon, T. (2022). METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 68-71.
17. Ahundjanova, M. A. (2020). METHODS AND METHODS OF TEACHING RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE. *Экономика и социум*, (11), 46-49.
18. Ahundjanova, M. (2022). THE NEEDS FOR IMPROVING LEARNERS' AUTONOMY IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES—AS A KEY FACTOR TO BOOST LANGUAGE LEARNERS. *Science and innovation*, 1(B6), 390-392.
19. Gafurova, N. I. (2021). Structural-semantic classification of construction terms in English and Uzbek languages. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 571-575.
20. Gafurova, N. (2020). Ҳозирги замон тилшунослигида “Термин” ва унга турлича ёндашувлар. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 1(1), 58-62.
21. Mirzaaliyev, I., & Oxunov, A. (2021). EKVIVALENTSIZ LEKSIKANING O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 209-212.
22. Oxunov, A. O. O. (2021). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA UNDOV SO'ZLAR (INTERJECTION) NING IFODALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(12), 401-406.
23. Abdukhalimova Sarvinozkhon. (2023). HOZIRGI INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI ZIDLOV BOG'LANGAN QO'SHMA GAPLARNING SEMANTIK TAHLILI. *PEDAGOGS Jurnal*, 27(1), 153–157.
24. Абдухалимова, С. (2022). THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(4).
25. Abdumutaljonovna, P. S. (2023). TILSHUNOSLIKDA REKLAMA DISKURSI VA UNING IFODASI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(1), 98-101.

26. Pakirdinova, S. (2023). ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA REKLAMA MATNI VA UNING O’ZIGA XOS XUSUSISYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(19).
27. Kochkorova, Z. A. Q. (2021). Translation aspects of the verbalizers of the concept of " wedding". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 989-994.
28. Mirzayev, A., & Oripova, S. (2022). COMMUNICATIVE METHOD–A NEW APPROACH IN THE PRACTICE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B6), 778-783.
29. Ashurali, M. (2022). HOZIRGI KUNDAGI TA’LIM TIZIMIDA ONLAYN TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN METODNI TA’LIMGA JORIY QILISHNING AKTUALLIGI. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 25-28.
30. Узакова, Г. З. (2022). КОНЦЕПТ ВА УНИНГ ЛИСОНИЙ ВОҚЕЛАНИШ ЖАРАЁНИ. *Involta Scientific Journal*, 1(13), 42-45.